

ПЕДАГОГИКА

УДК [378.011.3–051:91]–025.12–047.22 DOI: 10.5281/zenodo.14197563 EDN: XCOWND

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОПЫТА РАБОТЫ С ПРОЕКТНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМУ КРИТЕРИЮ

© 2024. *Ю. Р. Андиева*

ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет»

Автор рассматривает методику диагностики уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями по деятельностному критерию при помощи метода анкетирования, выделяет уровни профессионального развития, приводит результаты анализа профессиональной компетентности будущих учителей географии по деятельностному критерию в контрольных и экспериментальных группах до проведения эксперимента и анализирует ответы, связанные с глубиной усвоения знаний, умений, навыков и опыта профессиональной деятельности.

Ключевые слова: деятельностный критерий, проектная компетентность, проектировочная компетенция, способность выработать научную проблему и гипотезу, компьютерная грамотность.

Применение проектных технологий в профессиональной педагогической деятельности – инновационный подход, который делает образовательный процесс более интересным и эффективным. Интенсивное развитие интеллектуальных способностей постепенно переводит будущих педагогов на новый уровень профессиональной подготовки. По мнению исследователей, проектирование – это исследовательский метод, который учит анализировать конкретную проблему или задачу, создающуюся на определённом этапе развития общества [1, с. 183].

Для объективной диагностики уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями нами был проведён опрос 245 студентов (метод экспертной оценки). Будущим учителям географии было предложено ответить на перечень вопросов разработанной нами анкеты «Методика диагностики у будущих учителей географии уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями» (см. таблицу 1).

Таблица 1

Методика диагностики у будущих учителей географии уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями

№	Перечень вопросов анкеты
1.	Знакомо ли Вам понятие метод проектов?
2.	Считаете ли Вы проектную компетентность для учителя географии показателем высокого профессионализма?
3.	Вы хотели бы принять участие в исследовательском географическом проекте?
4.	Какой у Вас уровень владения проектным методом?
5.	В каком проекте Вам было бы интересно принять участие?
6.	Какие умения и навыки по применению проектных технологий в профессиональной деятельности Вам необходимо подкорректировать?

Продолжение таблицы 1

7.	Как должен себя позиционировать учитель географии на защите результатов практико-ориентированного проекта?
8.	Какие необходимо проводить интересные и полезные мероприятия для успешного применения проектных технологий в профессиональной деятельности учителя географии?
9.	Какие возможности перед Вами раскроет умение применять проектные технологии в профессиональной деятельности?
10.	Какие дополнительные методы следует использовать при организации проектной деятельности?
11.	Можете ли Вы самостоятельно составить план (или алгоритм действий) по выполнению порученной Вам работы?
12.	Вы испытываете затруднения при формулировке выводов?
13.	Вызывает ли у Вас затруднение поиск и переработка необходимой информации?
14.	Вы когда-нибудь занимались подбором необходимой информации при помощи электронных научных библиотек?
15.	Какие Интернет-ресурсы для Вас авторитетны для поиска необходимой информации?
16.	Имеется ли у Вас опыт публичного выступления?
17.	Часто ли Вам приходится выступать публично с докладом?
18.	Какие причины Вам мешают развивать собственную проектную деятельность?
19.	Какие вопросы у Вас чаще всего вызывают интерес?
20.	Обладаете ли Вы умениями и навыками работы с педагогическими технологиями, которые могли бы сочетаться с проектной деятельностью?
21.	Склонны ли Вы замечать у других людей положительные стороны и строить образовательный процесс, опираясь на эти качества?
22.	Обладаете ли Вы умением консультировать и оказывать помощь по вопросам применения проектных технологий в профессиональной деятельности учителя географии?
23.	Как хорошо Вы умеете сочетать теоретические знания с практикой?
24.	Из каких смежных дисциплин Вы используете знания для успешной организации учебного занятия по географии?
25.	Считаете ли Вы, что при изучении особенностей работы с проектными технологиями, кроме стандартных учебников и рекомендованной литературы, обучающимся следует самостоятельно изучать дополнительную литературу?
26.	Считаете ли Вы, что умения и навыки по проектной деятельности ценные и, по возможности, необходимо узнавать по данной педагогической технологии как можно больше?
27.	В каких программах, входящих в состав различных версий пакета Microsoft Office, Вы умеете работать?
28.	Обладаете ли Вы умением самостоятельно создавать географические карты в программе Coreldraw?
29.	Какие Вы используете современные образовательные платформы для обмена информацией со студентами и преподавателями в рамках учебной деятельности?
30.	Что предполагает постановка научной проблемы в учебном проекте?
31.	Как Вы думаете, какие необходимо соблюдать требования при обосновании научной гипотезы?
32.	Способны ли Вы проводить анализ особенностей психологического климата учебного коллектива с использованием средств и способов организации проектной деятельности?
33.	Установите последовательность работы над учебным проектом.
34.	Кто из участников проекта может консультировать в ходе решения проблемного вопроса, но не нести за него ответственности. Его также информируют об окончательном решении, а взаимодействие с ним носит односторонний характер?
35.	Верно ли утверждение: «Успешность проектного продукта зависит от команды участников проекта, а за успешность проекта отвечает координатор»?

Формирование профессиональной компетентности посредством закрепления теоретических и практических знаний, умений, навыков и опыта профессиональной деятельности будущего учителя географии неразрывно с диалектичностью мышления, эффективной мониторинговой деятельностью и компьютерной грамотностью.

Деятельностный критерий подразумевает равноценное соотношение между накопленными компетенциями и развитыми познавательными способностями.

При разработке вопросов анкеты для возможности выяснения уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями мы учитывали реальное владение будущими учителями географии проектными знаниями, умениями и навыками. Для определения сформированности деятельностного критерия подготовки будущего учителя географии к применению проектных технологий в профессиональной деятельности мы выделяем низкий, средний, достаточный и высокий уровни, а также соответствующие им показатели. Результаты анализа профессиональной компетентности будущих учителей географии по деятельностному критерию в контрольных и экспериментальных группах до проведения эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты анализа профессиональной компетентности будущих учителей географии по деятельностному критерию в контрольных и экспериментальных группах до проведения эксперимента

№	Показатели / Методика диагностики уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями	Уровни	Группы			
			КГ (120 чел.)		ЭГ (125 чел.)	
			абсолют. значение	%	абсолют. значение	%
1	Профессиональные умения, навыки и опыт работы с проектными технологиями / <i>Номера ответов в анкете: 3, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 26</i>	высокий	33	28	29	23
		достаточный	39	32	44	36
		средний	40	33	49	39
		низкий	8	7	3	2
2	Готовность выстраивать взаимодействие участников учебного проекта / <i>Номера ответов в анкете: 21, 22, 32, 33, 34, 35</i>	высокий	23	19	19	15
		достаточный	29	24	31	25
		средний	43	36	46	37
		низкий	25	21	29	23
3	Проектная компетентность и проектировочная компетенция / <i>Номера ответов в анкете: 1, 2, 4, 9, 11, 20, 25</i>	высокий	15	12	21	17
		достаточный	29	25	31	25
		средний	60	50	57	45
		низкий	16	13	16	13
4	Умение видеть научную проблему и способность выработать научную гипотезу / <i>Номера ответов в анкете: 6, 12, 13, 19, 30, 31</i>	высокий	23	19	28	22
		достаточный	67	56	70	56
		средний	22	18	18	14
		низкий	8	7	9	8
5	Уровень компьютерной грамотности и умение работать с основными программами / <i>Номера ответов в анкете: 14, 15, 27, 28, 29</i>	высокий	60	50	73	58
		достаточный	41	35	37	30
		средний	10	8	12	10
		низкий	9	7	3	2

Проведем анализ ответов, диагностирующих уровень сформированности опыта работы с проектными технологиями.

Так, 51 % респондентов считают проектную компетентность для учителя географии показателем высокого профессионализма, 14 % отмечают неуверенность в данной педагогической технологии, а у остальных 35 % преобладают отрицательные отзывы. Это свидетельствует о том, что среди студентов все-таки присутствует доля

скептицизма по отношению к применению проектных технологий в педагогической деятельности.

Среди основных причин, препятствующих организации проектной деятельности преобладает отсутствие интереса (44 %), отсутствие желания (43 %) и самая основная причина – отсутствие соответствующих знаний о методе проектов (13 %). Следует отметить и то, что 38 % опрошенных совершенно не испытывают затруднений при формулировке выводов, 49 % формулируют выводы с посторонней помощью, а остальные 13 % в данном случае испытывают сильные затруднения.

Уровень владения проектным методом позволяет 19 % респондентов самостоятельно разрабатывать тематические учебные проекты и реализовывать их на практике, 25 % – поэтапно организовывать проектную деятельность при постоянном содействии консультанта, 15 % – быть лидером проектной команды и оказывать консультанту помощь в координировании работы над проектом и 41 % опрошенных – принимать участие в работе с проектными технологиями в составе проектной команды, испытывая при этом затруднения в понимании и организации проектной деятельности.

Среди предложенных в анкете умений и навыков по применению проектных технологий в профессиональной деятельности 15 % респондентов отметили, что им необходимо подкорректировать умение формулировать для проекта проблемные вопросы и постановку цели и задач проекта (15 %). 14 % проявили желание повысить уровень компьютерной грамотности и преобладающее число студентов (56 %) решили, что важно быть всесторонне развитым специалистом и постоянно совершенствовать все упомянутые в вопросе умения и навыки.

Среди анкетированных было выявлено 89 % компетентных в программе Coreldraw и 11 % не знакомых с особенностями работы в данной программе. Популярными среди пользователей стали Microsoft Word и Microsoft PowerPoint – 91 % компетентных респондентов. В работе с Microsoft Excel и Microsoft Publisher оказались компетентными лишь 9 % опрошенных.

Среди дополнительных интересных и полезных мероприятий для успешного применения проектных технологий в профессиональной деятельности 44 % будущих учителей географии отметили курсы повышения квалификации, вебинары, круглые столы и мастер-классы для обмена опытом, 11 % – участие в грантовых проектах в сфере современного образования, 19 % считают важным введение и реализацию образовательного курса «Основы проектной деятельности» и 26 % придерживаются мнения о проведении дополнительных консультаций по применению проектных технологий в будущей профессии.

Интересными оказались результаты ответов на вопрос «Вы когда-нибудь занимались подбором необходимой информации при помощи электронных научных библиотек?». 30 % студентов-географов дали положительные ответы и отметили, что делают это на систематично. 40 % опрошенных также принимают участие в работе с электронными научными библиотеками, но довольно редко. 25 % респондентов принцип работы с подобными информационными источниками знают, однако не проявляют к ним интереса и лишь 5 % не знают принципа работы в электронных научных библиотеках.

Вместе с тем, среди студентов большую популярность набирает использование современных образовательных платформ для общения и обмена информацией со студентами и преподавателями в рамках учебной деятельности: социальная сеть ВКонтакте и Телеграмм – 77 % опрошенных, облачные сервисы Яндекс и Mail.ru 15 % пользователей, образовательная платформа Moodle – 8 % респондентов.

Ответы на вопрос «Какие Интернет-ресурсы для Вас являются приоритетными при поиске необходимой информации?» показали, что 95 % обучающихся предпочитают пользование поисковой системой Яндекс, а остальные (5 %) – электронные научные библиотеки.

Кроме того, 19 % придерживаются мнения о том, что при изучении особенностей работы с проектными технологиями, кроме стандартных учебников и рекомендованной литературы, следует самостоятельно изучать дополнительную литературу. Некоторые считают, что вопрос спорный (37 %) или достаточно лишь понимать принцип работы (37 %), а остальные 7 % не придерживаются подобной точки зрения.

Проведенный опрос показал и то, что в процессе профессиональной подготовки большинство студентов (33 %) считают обязательным дополнительное изучение таких дисциплин, как математика, информатика, физика и экономика. 31 % анкетированных уверены в важности геологии, биологии, химии, астрономии и экологии, 25 % – в целесообразности этнографии, истории, политологии и социологии и лишь 11 % согласны с дополнительным изучением педагогики, психологии, обществознания и философии. Анализ уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями будущих учителей географии по деятельностному критерию в контрольных и экспериментальных группах до эксперимента представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма результатов анализа уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями будущих учителей географии по деятельностному критерию в контрольных и экспериментальных группах до эксперимента

Результаты диагностики уровня сформированности опыта работы с проектными технологиями будущих учителей географии по деятельностному критерию в контрольных и экспериментальных группах до эксперимента показали, что 54 % студентов имеют высокий, 32 % – достаточный, 9 % – средний и 5 % – низкий уровень профессиональных умений, навыков и опыта работы с проектными технологиями. Готовность выстраивать взаимодействие между участниками учебного проекта на

достаточном уровне у 56 % респондентов, на высоком уровне у 21 % студентов, на среднем уровне у 16 % студентов и на низком уровне у 7% респондентов.

Проектная компетентность на среднем уровне у 48 % анкетированных, на достаточном уровне у 24 % студентов, на высоком уровне у 15 % прошедших опрос и на низком уровне у 13 % анкетированных. Умением видеть научную проблему и способностью выработать научную гипотезу на среднем уровне обладают 36 % будущих учителей географии, на достаточном уровне – 24 % студентов, на низком уровне – 22 % и на высоком уровне – 18 % опрошенных. Вместе с тем, уровень владения компьютером и умение работать с основными программами показал средние результаты у 36% студентов, достаточные – у 34 %, высокие – у 25 % и низкие – у 5 % прошедших анкетирование. Выявленные результаты диагностики дают нам основания утверждать о недостаточной сформированности профессиональных умений, навыков и опыта работы с проектными технологиями будущих учителей географии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доного М.М. Использование технологии проектирования в процессе обучения: от получения информации к развитию компетенции / М.М. Доного, А.Б. Курбанова // Теория и практика современной науки. – 2019. – № 2 (44). – С. 182–185. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-proektirovaniya-v-protse-ss-obucheniya-ot-polucheniya-informatsii-k-razvitiyu-kompetentsii>, свободный (дата обращения : 11.03.2024).

Поступила в редакцию 14.08.2024 г.

METHODOLOGY FOR DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF FORMATION OF EXPERIENCE IN WORKING WITH DESIGN TECHNOLOGIES OF FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS ACCORDING TO ACTIVITY CRITERION

Yu. R. Andieva

The author considers the methodology for diagnosing the level of development of experience with project technologies according to the activity criterion using the survey method, identifies levels of professional development, provides the results of an analysis of the professional competence of future geography teachers according to the activity criterion in control and experimental groups before the experiment and analyzes answers related to depth mastering knowledge, skills, abilities and experience of professional activities.

Key words: activity criterion, design competence, design competence, ability to develop a scientific problem and hypothesis, computer literacy.

Андиева Юлия Расуловна
ассистент кафедры географии ФГБОУ ВО
«Луганский государственный педагогический
университет», г. Луганск, ЛНР, РФ.
E-mail: andieva93@mail.ru

Andieva Yulia Rasulovna
Assistant at the Department of Geography,
Lugansk State Pedagogical University,
Lugansk, LPR, RF.
E-mail: andieva93@mail.ru